

Эшерихии относятся к типу Proteobacteria классу Gammaproteobacteria порядку Enterobacteriales семейству Enterobacteriaceae роду Escherichia.

Таксономическая иерархия

Королевство	Бактерии Кавалер-Смит, 2002 – бактерии, бактерии, бактерии, бактерии
Подцарство	Негибактерии Кавалер-Смит, 2002
Тип	Протеобактерии Garrity et al., 2005
Класс	Гаммапротеобактерии Garrity et al., 2005
Порядок	Энтеробактерии Гэррити и Холт, 2001
Семья	Энтеробактерии (Enterobacteriaceae) Ран, 1937
Род	Кишечной Каstellани и Чалмерс, 1919
Вид	<i>Escherichia coli</i> (Migula, 1895) Castellani and Chalmers, 1919

Рис. 1. Рост в чашке Петри.

<https://www.inaturalist.org/photos/185780250>

Рис. 2. Карта находок в Европе.

Рис. 3 Таксономическое распределение.

Основным видом рода *Escherichia*, имеющим медицинское значение, является *Escherichia coli* (кишечная палочка). По антигенным свойствам эшерихии подразделяются на серогруппы. Эшерихии были выделены в 1885 г. немецким педиатром, профессором клиники детских болезней Т. Эшерихом из кала ребенка, больного “детской холерой”. Т. Эшерих назвал этот микроб *Bacterium coli communis*.

Морфологические и тинкториальные свойства Эшерихии представляют собой полиморфные прямые или слегка изогнутые палочки с закругленными концами средних размеров (длина 2-6 мкм и ширина 0,4- 0,6 мкм). Палочки располагаются одиночно, реже – попарно. Спор не образуют.

Антигенная структура эшерихий Эшерихии содержат соматический О-антиген, капсульный К-антиген и жгутиковый Н-антиген. Эти антигены являются основой серологической классификации эшерихий. Соматический О-антиген (липополисахаридно-протеиновый комплекс) определяет серологическую группу эшерихий. В настоящее время по О-антигену выделяют 173 варианта (серовара) кишечной палочки. Для серологической типизации эшерихий промышленностью выпускаются диагностические О-сыворотки. О-антиген не разрушается при нагревании до 100°C в течение 2,5 часов. Белковый компонент обуславливает иммуногенные свойства, липидный – токсичность, полисахаридный – серологическую специфичность эшерихий. Капсульный К-антиген представлен мукополисахаридами. У эшерихий обнаружено 97 разновидностей К-антигена. К-антиген подразделяется на 3 разновидности (А, В и L), которые различаются по чувствительности к температуре и химическим соединениям. А-разновидность термостабильная, а В и L разновидности термолабильные. К-антиген располагается на поверхности клеток, поэтому может препятствовать агглютинации эшерихий О-сыворотками. В этом случае О-антиген можно выявить только после разрушения К-антигена кипячением культуры в течение двух часов. Жгутиковый Н-антиген (белок флагеллин) обладает типовой специфичностью. Эшерихии имеют 57 разновидностей Н-антигена. Количество возможных комбинаций О-, К- и Н-антигенов превышает 2000. Антигенная структура эшерихий представляет собой формулу, в которой указываются буквенные и цифровые обозначения антигенов, разделенные двоеточием, например, O101:K5:H10.

Биохимические свойства. Кишечная палочка в большинстве случаев ферментирует углеводы (глюкозу, лактозу, маннит, арабинозу, галактозу и др.) с образованием кислоты и газа, образует индол, но не образует сероводород, не разжижает желатин.

Резистентность. *E. coli* хорошо сохраняется во внешней среде. При температуре 60°C погибает в течение 15 мин; 1 % раствор лизола или 5 % раствор хлорамина — убивает через 10—15 мин. В отличие от других энтеробактерий, *E. coli* более устойчива к действию различных факторов. Эпидемиология. Как сапрофиты *E. coli* обитают в толстом кишечнике и играют положительную роль: принимают участие в синтезе витаминов группы В; являются антагонистом многих гнилостных бактерий; частично расщепляют клетчатку. В толстом кишечнике обитают *E. coli* серогрупп 02, 07, 09. Но при снижении иммунитета *E. coli* может вызывать различные воспалительные заболевания — эшерихиозы. Источником эшерихиозов являются больные люди, реже животные. Механизм заражения — фекально-оральный, пути передачи — пищевой, контактно-бытовой. Чаще всего заболевание носит характер вспышек.

Значение для человека.

- 1) Кишечная палочка - представитель нормальной микрофлоры толстой кишки, приносит пользу как антагонист патогенных бактерий и грибов, принимает участие в синтезе витаминов.
- 2) *E. coli* является санитарно-показательным микроорганизмом для определения фекального загрязнения воды, пищевых продуктов, оборудования пищеблоков, рук и спецодежды медицинского персонала и т.д. *E. coli* при этом рассценивается не как возбудитель заболевания, а как показатель загрязнения выделениями человека, которые могут содержать возбудителей кишечных заболеваний
- 3) Кишечные палочки как условно-патогенные микроорганизмы у людей с ослабленным иммунитетом могут вызвать гнойно-воспалительные процессы за пределами желудочно-кишечного тракта пиелиты, циститы, холециститы. У пациентов с выраженным иммунодефицитом может развиваться коли-сепсис. Гнойное воспаление ран, постинъекционные абсцессы могут возникнуть в результате заражения извне. Кишечные палочки вызывают пищевые гоксикоинфекции при накоплении в большом количестве в пищевом продукте.
- 4) Энтеропатогенные кишечные палочки вызывают инфекционные острые кишечные заболевания - эшерихиозы. Они возникают как экзогенные инфекции. Источником являются больные люди или бактерионосители, механизм заражения - фекально-оральный. Болеют чаще дети, главным образом в возрасте до 2 лет.

Среди возбудителей эшерихиозов различают энтеропатогенные кишечные палочки (ЭПКП), энтероинвазивные кишечные палочки (ЭИК11), энтеротоксигенные кишечные палочки (ЭТКП), энтерогемолитические кишечные палочки (ЭГКП). Они различаются по антигенной структуре, по возрасту больных и по характеру заболевания.

Использованные источники:

1. Эшерихии : иллюстрированное пособие (usma.ru)
2. Эшерихии и шигеллы - 16 1 Эшерихии (род *Escherichia*) (topuch.com)
3. Эшерихии. Свойства. Кишечная палочка. Роль в организме. (studfile.net)
4. Род *Escherichia* (helpiks.org)
5. СЕМЕЙСТВО КИШЕЧНЫХ БАКТЕРИЙ (helpiks.org)
6. Энтеробактерии | справочник Пестициды.ru (pesticidy.ru)